

Перспективы шеринг-экономики

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Цветков Василий Жанович, доктор исторических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Статья посвящена анализу истоков появления шеринговой экономики (экономики совместного потребления), способствующих ее развитию факторов, перспективных направлений в мире и России, а также влияния коронавирусной пандемии на состояние шеринг-экономики.

Ключевые слова: шеринг, шеринговая экономика, экономика совместного потребления, каршеринг.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the origins of the sharing economy (collaborative consumption economy), contributing to its development of factors, promising directions in the world and Russia, as well as the impact of the coronavirus pandemic on the state of the sharing economy.

Keywords: sharing, sharing economy, collaborative consumption, car sharing.

Шеринговая экономика (sharing economy), или экономика совместного потребления (collaborative consumption) представляет собой культуру Y и Z-поколений и новую бизнес-модель постиндустриального общества, предполагающую обмен активами между субъектами (людьми и компаниям) с помощью онлайн-платформ и современных технологий. Шеринговая экономика – это smart-экономика, основанная на знаниях и оптимальном использовании ресурсов [1].

В качестве обмениваемых активов могут выступать практически любые блага (вещи и услуги). Наибольший объем транзакций приходится на C2C-продажу вещей (сервисы Avito, Юла) и биржу фрилансеров (сервисы work-zilla, TaskRabbit, PapaJobs, YouDo.com); широко распространены в мегаполисах каршеринг (сервисы Uber, Belka, Делимобиль) и карпулинг / райдшеринг (сервис BlaBlaCar); набирают популярность краткосрочная аренда недвижимости и офисшеринг (сервис airbnb.com); в зачаточном состоянии находятся краудфандинг (благотворительная платформа Kiva, сервисы FundLy, Kickstarter) и аренда вещей [2]. Во многих странах совместно используются велосипеды, самокаты, пауэрбанки и т.п. Даже сайты с отзывами и рекомендациями тоже относятся к шеринговой экономике, основанной на доверии: в данном случае совместно используются экспертные знания. Уже есть шеринг-проекты в люксовом сегменте: аренда частных самолетов (сервис JetSmarter) и аренда лодок и яхт (сервис Boatbound).

Идея бизнес-модели заключается в том, что кратковременное пользование выгоднее долгосрочного владения, в течение которого собственность используется лишь часть времени (низкий КПД). Например, офисное пространство используется лишь 8-12 часов в сутки, простаивает в выходные и праздники; для эффективного использования его можно использовать совместно с другими пользователями.

История шеринговой экономики, а не просто эпизодической обмены вещами между людьми, существовавшей тысячелетия, берет начало в кризисном 2008 году, когда американцы Брайн Чески, Джо Геббия и Натан Блечарзик, собрав сайт, стали предлагать в субаренду в съемной квартире надувные матрасы для участников конференции по дизайну. Концептуально экономика совместного потребления

сложилась в книге Р. Ботсман «Что моё – твоё: рост совместного потребления» (2010) [3]. Росту популярности шеринговой экономики способствует удовлетворение социальных потребностей и глобальные экономические процессы, в частности сокращение численности среднего класса и рационализация подхода людей к владению имуществом [4]. С одной стороны, краткосрочное пользование вещь рациональнее, чем пользование ею с издержками на содержание; а с другой – гиперпотребление привело к избыточности вещей у людей с последующей дилеммой – выбросить, отдать бесплатно, обменять на что-то нужное или продать. Это факторы, способствующие развитию шеринга.

По количеству стартапов, представляющих экономику совместного потребления, лидируют США, Китай и Западная Европа. Набирает обороты шеринговая экономика в Индии и России. В 2018 г. вклад экономики совместного потребления в ВВП Китая составил 1,7% [1].

Совместное потребление позволяет экономить на стоимости приобретаемых товаров или услуг (для пользователей ресурсов) и использовать их эффективно (для владельцев ресурсов). Отличительной особенностью шеринговой бизнес-модели является превращение потребителя в поставщика при появляющейся для этого возможности.

За счет развития шеринга транспортных средств (авто, велосипеды, самокаты) ожидается потенциальный рост индекса качества городской среды, сокращаются выбросы угарного газа. Благодаря краудфандингу за 10 лет в мире запущено более 7 тысяч неигровых приложений. 2,5 млн чел. подрабатывают и работают благодаря онлайн-биржам фриланса в России [2].

Шеринговая экономика отражает изменяющиеся ценности современного общества: получить полезность блага можно отдельно от самого этого блага.

Обобщим преимущества совместного потребления для пользователей:

- 1) Эффективное использование ресурсов и сокращение объемов отходов;
- 2) Увеличение скорости оказания услуги, гибкость и мобильность;
- 3) Повышение доступности товаров и услуг, возможность дополнительного дохода;

4) Построение и укрепление горизонтальных связей в сообществе пользователей экономики совместного потребления.

Но успех в развитии шеринга напрямую зависит от способности пользователей доверять друг другу, без мошенничества.

Как раз для снижения рисков от совместного пользования вводится система цифровой репутации пользователя с уникальным аккаунтом, требующим идентификации личности пользователей, анализа их поведения, введением рейтинговой системы, страхованием ответственности, депонированием средств на эскроу-счетах.

Кто же типичный пользователи экономики совместного потребления? Люди молодого и среднего возраста (Z и Y-поколения в силу информационной грамотности), проживающие в мегаполисах, предоставляющих преимущества концентрации и разнообразия [5], со средними, высокими (по 40%) и низкими (20%) доходами. В равной степени – мужчины и женщины.

Шеринговая экономика как бизнес-модель предполагает окупаемость, которая достигается лишь выше определенного объема (в силу наличия постоянных издержек, а не только переменных), которого легче достичь в мегаполисах. На основании этого не трудно объяснить широкую распространенность шеринга именно в Москве, по сравнению с другими российскими населенными пунктами. Каршеринговый парк Москвы в 2018 г. превысил 15 тыс. автомобилей и стал крупнейшим в мире. На московском рынке каршеринга насчитывается 15 игроков, что является избыточным, поэтому в ближайшее время прогнозируются сделки слияния и поглощения M&A.

Российский карпулинг (райдшеринг) специализируется на междугородних поездках; на внутригородских поездках он пока развит слабо.

Краткосрочная аренда жилых помещений достигла своего пика в 2018 г., что связано с размещением в Москве гостей чемпионата мира по футболу. Благодаря размещению гостей событий мирового уровня у местных жителей достигается погружение в местную среду и снижение нагрузки на окружающую среду, так как не требуется строительство новых отелей, которые с высокой вероятностью после окончания мероприятий будут пустовать.

По офисшерингу (офисам и коворкингу) Москва пока в 2-3 раза отстает от мегаполисов Европы и Америки; еще большее отставание фиксируется в других российских городах.

В России большое распространение получили краудфандинговые платформы для реализации социальных проектов (благотворительность, кинематография, музыкальная индустрия, литература). Основная мотивация участников – сопричастность к общественно значимому проекту. Площадки монетизируются за счет 5-10%-комиссии от собранных средств; но если не достигается целевой уровень сборов, то денежные средства, как правило, возвращаются спонсорам.

В России рынок P2P аренды вещей пока находится на начальном уровне и представлен в основном

элитными или нишевыми вещами (шлемы виртуальной реальности, вечерние платья, фотообъективы и т.д.).

Фрилансовые площадки востребованы студентами, молодыми мамами, безработными. Монетизация бирж фрилансеров осуществляется путем предоставления премиальных опций для объявлений или комиссий со сделок.

Перспективными в экономике совместного потребления являются следующие направления [2]:

1) Появление дополнительных сервисов на шеринг-платформах (доставка, безопасные платежи, оценка состояния вещи и т.д.);

2) Слияния и поглощения (M&A) игроков в рамках отраслей – до олигополистического типа рынка;

3) Появление «сервисов-надстроек» («Яндекс.Транспорт» интегрирует разнообразные виды транспорта, включая общественный и шеринговый);

4) Переход в B2B (аренда строительной техники, продажа экологических квот, шеринг отходов одной отрасли в качестве сырья для другой отрасли);

5) Появление шеринг-городов (построенных на каршеринге, байкшеринге, райдшеринге, фудшеринге, офисшеринге и т.п.).

Несмотря на локдаун и рецессию традиционной экономики в 2020 г., в шеринговой экономике отмечается годовой рост в 39% (хотя замедление все-таки присутствует, т.к. в 2019 г. рост составил 50%), а объем транзакций российских шеринг-сервисов составил 1,1 трлн руб. [2]

От пандемии COVID-19 в наибольшей степени пострадали каршеринг и офисшеринг. Наоборот, C2C-продажи в 2020 г. набрали обороты: потребители в целях коррекции бюджета избавляются от ненужных вещей, экономят на приобретении нужных; запрет, а в дальнейшем ограничения на перемещения мотивировал пользователей на знакомство с электронными сервисами.

Также COVID-19 ускорил тренд экономики подработок (gig economy) во фрилансе.

Каршеринговые компании в целях снижения издержек пошли на коллаборацию с ритейлом: доставка заказов из «Пятерочки», посылок и заказов из онлайн-магазинов.

Офис-шеринговые компании в условиях пандемии пошли на либерализацию тарифов, возможности переноса срока использования помещения, введение абонементов и пр.

2020 год продемонстрировал рост фудшеринга – перераспределение продовольствия с истекающим сроком годности: рестораны и магазины вместо того, чтобы выбрасывать нерезализованные вовремя продукты стали предлагать их волонтерам для раздачи пенсионерам.

Таким образом, шеринговая экономика имеет значительные перспективы для своего развития в современном мире в силу широкой представленности интернет+-технологий, экологической и экономически рациональной ценностной ориентации потребителей. Но наибольшее развитие экономика совместного потребления получает в мегаполисах.

Литература:

1. Шичиях Р.А., Тугуз Н.С. Экономика шеринга: специфика, тенденции развития, преимущества и недостатки реализации // Вестник Академии знаний. 2020. № 4 (39). С. 383-387.
2. Российская ассоциация электронных коммуникаций <https://raec.ru/>
3. Фуженкова А.В. Шеринг как неизбежная тенденция современной экономики // Сборник статей II Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и образования». 2019. С. 185-188.
4. Земскова Е.С. Шеринг как отражение ценностных ориентиров потребителя в цифровой экономике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2019. № 3. С. 17-27.
5. Цветкова Е.А., Цветков В.Ж. Концентрация и разнообразие - характеристики городов // Евразийское научное объединение. 2020. № 6-4 (64). С. 340-342.